

МОЧЕГОННЫЕ СРЕДСТВА: ФАРМАКОКИНЕТИКА И ФАРМАКОДИНАМИКА

Муминова Гулираъно Каримжон кизи

Ферганский медицинский институт
общественного здоровья

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5938077>

Аннотация: Диуретики — средства различной химической структуры, тормозящие в канальцах почек реабсорбцию воды и солей и увеличивающие их выведение с мочой; повышающие скорость образования мочи и таким образом уменьшающие содержание жидкости в тканях и серозных полостях. Применяют мочегонные средства преимущественно при артериальной гипертензии и при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, печени и почек, сопровождающихся отёками — но далеко не при всех заболеваниях с отёками, и только по назначению врача. Врач назначает их при отсутствии противопоказаний при патологиях (особенно при хронической сердечной недостаточности) в тех случаях, когда у больного имеется положительный баланс натрия (то есть количество натрия, принятого с пищей, превышает его выведение). Выведение натрия из организма сопровождается спадом отёков. Поэтому наибольшее значение имеют те диуретики, которые повышают, прежде всего, натрийурез и хлорурез (салуретики — от латинского названия поваренной соли).

Ключевые слова: мочегонные средства, диуретики, мочеиспускание, артериальная гипертензия.

Мочегонные средства предназначены в основном для выведения из организма избыточных количеств воды и устранения отеков различного происхождения. Их применяют также для снижения артериального давления. Кроме того, отдельные препараты используют при отравлениях химическими веществами для ускорения их элиминации из организма. Повышение мочегонными средствами диуреза связано с их воздействием на мочеобразование. Как известно, последнее включает 3 процесса: фильтрацию, реабсорбцию и секрецию. Начинается мочеобразование с фильтрации плазмы крови через мембраны капилляров сосудистого клубочка и его капсулы. Через поры этих мембран проходит почти вся плазма, за исключением белков с большой относительной молекулярной массой и веществ, с ними связанных, а также липидов. В сутки у взрослого человека фильтруется около 170 л воды, из которых выделяется с мочой только 1,5 л. Клубочковая фильтрация зависит от гидростатического давления крови в капиллярах почки, онкотического давления

недиффундированной части плазмы и количества функционирующих клубочков. Процессы реабсорбции и секреции происходят на всем протяжении нефрона: в проксимальных канальцах, петле нефрона (петле Генле), дистальных канальцах и собирательных трубках.

Реабсорбция ионов кальция в дистальных канальцах контролируется паратиреоидным гормоном. Функция почек регулируется также простагландинами. Их эффект проявляется главным образом при воздействии сосудосуживающих веществ. Под влиянием последних высвобождаются простагландины, вызывающие компенсаторную вазодилатацию сосудов почек. Они могут влиять на мочеобразование не только путем увеличения кровотока в почках и, соответственно, фильтрации, но также путем увеличения выведения воды за счет снижения эффекта вазопрессина и уменьшения реабсорбции NaCl в толстом сегменте восходящей петли нефрона. Исходя из принципов функционирования всей системы, участвующей в образовании мочи, можно выделить две основные группы мочегонных средств: 1) влияющие непосредственно на мочеобразовательную функцию почки; 2) влияющие на гормональную регуляцию мочеобразования.

Мочегонные средства могут быть представлены следующими группами.

I. Диуретики, оказывающие прямое влияние на функцию эпителия почечных канальцев

1. Вещества, содержащие сульфаниламидную группировку

а) Тиазиды

Дихлотиазид Циклометиазид

б) Соединения разнотиазидной («нетиазидной») структуры

Фуросемид Клопамид Оксодолин Торасемид

2. Производные дихлорфеноксисукусной кислоты

Кислота этакриновая

3. Ксантины

Эуфиллин

4. Производные птеридина

Триамтерен

5. Производные пиразиноилгуанидина

Амилорид

II. Антагонисты альдостерона

Спиронолактон

III. Осмотически активные диуретики

Маннит Мочевина

По локализации действия диуретики можно представить следующим образом:

1. Средства, действующие на проксимальные извитые каналцы

Эуфиллин

2. Средства, действующие на толстый сегмент восходящей части петли Гете («петлевые» диуретики)

Фуросемид Торасемид Кислота этакриновая

3. Средства, действующие в основном на начальную часть дистальных извитых канальцев

Дихлотиазид Циклометиазид

Клопамид Оксодолин

4. Средства, действующие на конечную часть дистальных извитых канальцев и собирательные каналцы («калий -, магнийсберегающие» диуретики)

Триамтерен Амилорид Спиринолактон

5. Средства, действующие на протяжении всех почечных канальцев (в проксимальных канальцах, нисходящей петле Генле, собирательных канальцах / трубках)

Маннит

Наиболее широко применяются препараты 2-й и 3-й групп.

